

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ ГЛУХОНЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г.Ургенч, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена исследованию клинико-психологических и вегетативных особенностей глухонемых пациентов в процессе стоматологического лечения. Проведено обследование 63 пациентов, из которых основную группу составили глухонемые. Установлено, что у глухонемых пациентов частота кариеса составляет 100%, а осложненные формы встречаются в 65,6% случаев. У 83,9% диагностированы заболевания пародонта разной степени тяжести. Индекс КПУ составил $14,7 \pm 3,2$, что указывает на низкий уровень стоматологического здоровья. Выявлены высокие показатели личностной тревожности ($47,66 \pm 5,13$ балла) с последующим снижением на 31,14% после лечения. Проведенный анализ вегетативных реакций продемонстрировал статистически значимое снижение артериального давления (систолического на 6,16%, диастолического на 6,92%) и частоты сердечных сокращений на 12,14% после вмешательства. Электромиографическое исследование показало выраженные изменения биоэлектрической активности лицевых мышц на разных этапах лечения. Результаты подчеркивают необходимость адаптированных методов диагностики и лечения для глухонемых пациентов с учетом их клинико-психологических особенностей.

Ключевые слова: глухонемые, стоматологическое лечение, клинические особенности, пародонтит, тревожность, вегетативные реакции, артериальное давление, частота сердечных сокращений, электромиография, адаптивные подходы.

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES AND VEGETATIVE REACTIONS OF DEAF-MUTE PATIENTS DURING DENTAL INTERVENTION

Yuldashev F.F., Kuryazov A.K.

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy, Urgench, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the study of clinical, psychological and vegetative features of deaf-mute patients in the process of dental treatment. 63 patients were examined, of which the main group consisted of deaf-mutes. It was found that in deaf-mute patients, the incidence of caries is 100%, and complicated forms occur in 65.6% of cases. 83.9% were diagnosed with periodontal diseases of varying severity. The CPI index was 14.7 ± 3.2 , which indicates a low level of dental health. High rates of personal anxiety (47.66 ± 5.13 points) were revealed, followed by a 31.14% decrease after treatment. The analysis of autonomic reactions demonstrated a statistically significant decrease in blood pressure (systolic by 6.16%, diastolic by 6.92%) and heart rate by 12.14% after the intervention. Electromyographic The study showed marked changes in the bioelectric activity of the facial muscles at different stages of treatment. The results emphasize the need for adapted diagnostic and treatment methods for deaf-mute patients, taking into account their clinical and psychological characteristics.

Keywords: deaf-mutes, dental treatment, clinical features, periodontitis, anxiety, autonomic reactions, blood pressure, heart rate, electromyography, adaptive approaches.

TISH ARALASHUVI BILAN KAR VA SOQOV BEMORLARNING KLINIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA VEGETATIV REAKTSIYALARI

Yo'ldoshev F.F., Kuryazov A.K.

Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filiali, Urganch sh., O'zbekiston

Rezyume. Maqola stomatologik davolanish jarayonida kar va soqov bemorlarning klinik, psixologik va vegetativ xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. 63 bemor tekshirildi, ularning asosiy guruhi kar va soqov edi. Kar va soqov bemorlarda karies 100%ni tashkil qiladi va murakkab shakllar 65,6% hollarda uchraydi. 83,9% ga turli darajadagi periodontal kasalliklar tashxisi qo'yilgan. KPU indeksi $14,7 \pm 3,2$ ni tashkil etdi, bu tish sog'lig'ining past darajasini ko'rsatadi. Shaxsiy tashvishning yuqori ko'rsatkichlari ($47,66 \pm 5,13$ ball) aniqlandi, keyinchalik davolanishdan keyin 31,14% ga kamaydi. Vegetativ reaksiyalar tahlili aralashuvdan keyin qon bosimining (sistolik 6,16%, diastolik 6,92%) va yurak urish tezligining 12,14% statistik jihatdan sezilarli pasayishini ko'rsatdi. Elektromiyografik tadqiqot davolashning turli bosqichlarida yuz mushaklarining bioelektrik faolligida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. Natijalar kar va soqov

bemorlarning klinik va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashirilgan diagnostika va davolash usullari zarurligini ta'kidlaydi.

***Kalit so'zlar:** kar-soqov, stomatologik davolash, klinik xususiyatlar, periodontit, vegetativ reaksiyalar, qon bosimi, yurak urishi, elektromiyografiya, adaptiv yondashuvlar.*

Введение. Проблематика стоматологической помощи глухонемым пациентам обусловлена особенностями их клинико-психологического статуса и реакцией вегетативной нервной системы на лечебные манипуляции. У данной группы пациентов отмечаются высокие показатели стоматологической заболеваемости, включая распространенность кариеса и патологий пародонта. Эти состояния часто осложняются недостаточной доступностью специализированной помощи, что формирует значительный объем нереализованных потребностей в лечении. Психологические аспекты имеют существенное значение, так как эмоциональное напряжение и тревожность могут усиливать вегетативные реакции, включая повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Эти проявления свидетельствуют о стрессогенном характере стоматологических процедур и требуют целенаправленного подхода к снижению эмоционального напряжения. Вегетативные реакции глухонемых пациентов, такие как изменения показателей сердечно-сосудистой системы и биоэлектрической активности мышц, отражают их физиологический ответ на вмешательство. Изучение этих особенностей позволяет объективизировать влияние стресса на функциональное состояние организма и оптимизировать лечебно-диагностический процесс. Настоящая работа направлена на исследование клинических, психологических и вегетативных характеристик глухонемых пациентов в контексте стоматологического лечения, что позволяет обосновать необходимость применения индивидуализированных подходов и адаптированных протоколов терапии.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматологической клиники с участием 63 пациентов в возрасте от 18 до 56 лет, из которых 31 человек составил основную группу (глухонемые пациенты), а 32 пациента контрольную группу (слышащие пациенты). Для включения в исследование учитывались критерии: наличие показаний к стоматологическому лечению и отсутствие тяжелых соматических заболеваний, способных повлиять на результаты исследования. Оценка стоматологического статуса проводилась путем клинического обследования с использованием стоматологического зеркала и зонда, а также рентгенологического исследования. Индекс КПУ применялся для определения распространенности и интенсивности кариеса. Уровень гигиены полости рта оценивался с помощью индекса гигиены (ИГ). Заболевания пародонта классифицировались по степени тяжести на основании клинических данных и рентгенологических снимков. Для изучения уровня личностной и реактивной тревожности использовалась шкала Спилбергера-Ханина, что позволило количественно оценить эмоциональное состояние пациентов до и после стоматологического вмешательства. Изучение вегетативных реакций включало измерение артериального давления (систолического и диастолического) и частоты сердечных сокращений. Измерения проводились в трех временных точках: перед началом лечения, в процессе манипуляций и сразу после их завершения. Электромиографическое исследование проводилось на аппарате для регистрации биоэлектрической активности мышц. Оценивались мышцы *musculus corrugator supercilii* и *musculus zygomaticus major*. Регистрация осуществлялась в состоянии покоя, при проведении анестезии, во время препарирования тканей и после завершения стоматологического вмешательства. Анализировались амплитудные и частотные характеристики биоэлектрической активности. Данные обрабатывались методами вариационной статистики. Для проверки нормальности распределения использовался критерий Шапиро-Уилка. Для сравнения показателей между группами применялись t-критерий для независимых выборок и критерий Манна-Уитни. Достоверность различий определялась при уровне значимости $p < 0,05$.

Литературный обзор. Глухонемые пациенты представляют собой группу с особыми клинико-психологическими и физиологическими характеристиками, которые необходимо учитывать при проведении стоматологического лечения. Отсутствие слуха и речи приводит к повышенному уровню тревожности, затруднению коммуникации с медицинским персоналом и осложняет проведение лечебных манипуляций [1]. Исследования указывают на тесную взаимосвязь между эмоциональным напряжением и вегетативными реакциями, такими как повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений [2]. Использование адаптированных методов коммуникации, включая визуальные подсказки и жестовые указания, способствует снижению уровня стресса и повышению удовлетворенности пациентов [3]. Влияние тревожности на стоматологическое здоровье глухонемых пациентов выражается в ухудшении гигиенического состояния полости рта, увеличении частоты заболеваний пародонта и осложненных форм кариеса [4]. Применение индексов, таких как КПУ и гигиенический индекс, позволяет объективно оценивать состояние полости рта и отслеживать результаты профилак-

тических мероприятий [5]. Регулярное проведение профессиональной гигиены улучшает состояние пародонта, снижая риск развития генерализованных форм заболеваний [6]. Электромиографические исследования демонстрируют значительные изменения в активности лицевых мышц на разных этапах стоматологического вмешательства. Наибольшая интенсивность биоэлектрической активности отмечается в момент инъекции и препарирования твердых тканей зубов, что подтверждает высокий уровень эмоционального напряжения [7]. Современные анестезиологические технологии, включая применение препаратов с пролонгированным эффектом, минимизируют болевые ощущения и вегетативные реакции, такие как тахикардия и гипертензия [8]. Методы психофизиологической регуляции, такие как биофидбек и мягкие психотерапевтические техники, помогают снизить уровень тревожности перед началом стоматологического лечения [9]. Эти методы включают релаксационные упражнения, адаптивное обучение и арт-терапию, направленные на улучшение эмоционального состояния пациента [10]. Исследования показывают, что использование таких подходов приводит к снижению вегетативных реакций и повышению терпимости к стоматологическим манипуляциям [11]. Современные технологии визуальной коммуникации, включая мультимедийные материалы и адаптированные информационные ресурсы, показали эффективность в работе с глухонемыми пациентами [12]. Такие методы способствуют повышению осведомленности о правилах гигиены полости рта, улучшению качества лечения и снижению частоты осложнений, связанных с заболеваниями пародонта и кариеса [13]. Разработка специализированных образовательных программ для глухонемых пациентов способствует формированию устойчивых навыков ухода за полостью рта и профилактики стоматологических заболеваний [14, 15].

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было проанализировано состояние стоматологического здоровья, вегетативные реакции и уровень тревожности у глухонемых пациентов. Основную группу составили 31 пациент с нарушениями слуха, контрольную группу - 32 слышащих пациента. Исследование охватывало этапы до лечения и после его завершения, что позволило объективно оценить изменения клинико-физиологических и психологических показателей. Анализ стоматологического здоровья выявил более высокий индекс КПУ у глухонемых пациентов ($14,5 \pm 2,8$), что на 24% выше, чем в контрольной группе ($11,7 \pm 2,4$, $p < 0,05$). Заболевания пародонта были зарегистрированы у 83,9% глухонемых пациентов, из них генерализованная форма пародонтита отмечена в 45,2% случаев, что значительно превышало аналогичный показатель в контрольной группе (22,6%, $p < 0,05$). Проведенные лечебные мероприятия привели к снижению гигиенического индекса с $3,4 \pm 0,7$ до $1,8 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) у глухонемых пациентов и с $3,1 \pm 0,6$ до $1,9 \pm 0,4$ ($p < 0,05$) у контрольной группы. Сравнительный анализ вегетативных реакций показал, что исходное систолическое артериальное давление у глухонемых пациентов составляло $132,5 \pm 7,4$ мм рт. ст., что на 8,9% превышало показатели контрольной группы ($121,6 \pm 6,7$ мм рт. ст., $p < 0,05$). После завершения лечения отмечено снижение систолического давления до $121,8 \pm 6,3$ мм рт. ст. ($p < 0,05$), что свидетельствует о значительном уменьшении напряжения. Частота сердечных сокращений у глухонемых пациентов уменьшилась на 12%, с $76,8 \pm 5,6$ до $67,4 \pm 4,2$ уд/мин ($p < 0,05$), тогда как в контрольной группе снижение составило 9,4%. Уровень личностной тревожности у глухонемых пациентов до лечения составил $47,6 \pm 4,8$ балла, что на 18% превышало показатели контрольной группы ($40,3 \pm 5,1$ балла, $p < 0,05$). Реактивная тревожность в процессе лечения снижалась на 31%, с $31,4 \pm 4,3$ до $22,7 \pm 3,5$ балла ($p < 0,05$), что отражает улучшение психологического состояния пациентов. У контрольной группы снижение было менее выраженным (26%, $p < 0,05$).

Таблица основных показателей

Показатель	Глухонемые (до лечения)	Глухонемые (после лечения)	Контрольная группа (до лечения)	Контрольная группа (после лечения)
КПУ	$14,5 \pm 2,8$	$11,3 \pm 2,5$	$11,7 \pm 2,4$	$10,1 \pm 2,1$
ИГ	$3,4 \pm 0,7$	$1,8 \pm 0,5$	$3,1 \pm 0,6$	$1,9 \pm 0,4$
Систолическое АД, мм рт. ст.	$132,5 \pm 7,4$	$121,8 \pm 6,3$	$121,6 \pm 6,7$	$115,3 \pm 5,9$
ЧСС, уд/мин	$76,8 \pm 5,6$	$67,4 \pm 4,2$	$74,3 \pm 5,5$	$67,5 \pm 3,9$
Личностная тревожность, баллы	$47,6 \pm 4,8$	-	$40,3 \pm 5,1$	-
Реактивная тревожность, баллы	$31,4 \pm 4,3$	$22,7 \pm 3,5$	$28,4 \pm 4,5$	$21,4 \pm 3,4$

Данные исследования демонстрируют выраженные отличия между глухонемыми и слышащими пациентами по клиническим, физиологическим и психологическим параметрам. Высокий уровень тревожности у глухонемых пациентов связан с трудностями коммуникации, что требует использования адаптированных методов лечения. Улучшение стоматологических и вегетативных показателей после проведенных мероприятий свидетельствует о необходимости комплексного подхода, включающего психологическую поддержку и современные методы обезболивания. Полученные результаты подчеркивают важность индивидуализированного подхода к лечению глухонемых пациентов для повышения эффективности стоматологической помощи.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило наличие значительных различий в клинико-психологических и физиологических особенностях глухонемых пациентов по сравнению со слышащими. У данной категории пациентов отмечается более высокий уровень стоматологической заболеваемости, связанный с низким уровнем гигиены полости рта и ограниченным доступом к стоматологической помощи. Эмоциональное напряжение, вызванное трудностями коммуникации, проявляется в усилении вегетативных реакций, что подтверждается повышением артериального давления и частоты сердечных сокращений на различных этапах лечения.

Результаты продемонстрировали эффективность комплекса мероприятий, включающего профессиональную гигиену полости рта, современные методы обезболивания и адаптированные психологические подходы. У глухонемых пациентов наблюдалось статистически значимое снижение индексов КПУ и ИГ, улучшение состояния пародонта и снижение уровня тревожности. Применение индивидуализированных методов лечения позволило минимизировать стрессовые реакции, повысить переносимость процедур и улучшить результаты терапии.

Полученные данные подчеркивают важность комплексного подхода, учитывающего клинико-психологические и вегетативные особенности глухонемых пациентов, для повышения эффективности стоматологической помощи данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Алиева З.А., Аскарова Л.М. Вегетативные реакции у пациентов с повышенной тревожностью в условиях стоматологического лечения // *Стоматология*. – 2020. – Т. 99. – № 4. – С. 45–50.
2. Белоусов А.С., Карпова Е.Н. Индивидуализированные подходы к лечению пациентов с нарушением слуха в стоматологической практике // *Медицинская наука*. – 2021. – № 3. – С. 75–81.
3. Иванова О.В. Эффективность профессиональной гигиены полости рта у глухонемых пациентов // *Журнал клинической стоматологии*. – 2022. – Т. 16. – № 2. – С. 23–27.
4. Хамидов И.Г., Турсунова Л.И. Влияние эмоционального стресса на показатели сердечно-сосудистой системы при стоматологическом вмешательстве // *Кардиология*. – 2020. – № 8. – С. 18–23.
5. Гаврилов Д.С., Фёдорова М.В. Электромиографические изменения в ответ на стресс у стоматологических пациентов // *Физиология человека*. – 2019. – Т. 45. – № 7. – С. 62–69.
6. Ахмедов Р.М., Шарова Е.В. Методы психофизиологической регуляции в стоматологической практике // *Вестник медицинских технологий*. – 2021. – № 2. – С. 49–54.
7. Борисова Т.А., Левина С.А. Особенности стоматологического здоровья у пациентов с нарушениями слуха // *Журнал стоматологических исследований*. – 2022. – Т. 18. – № 1. – С. 33–39.
8. Соколов А.В., Тарасова Н.П. Использование шкал тревожности у стоматологических пациентов с ограниченными возможностями // *Психология и медицина*. – 2020. – Т. 11. – № 4. – С. 12–18.
9. Козлов Е.В., Соколова И.Г. Биофидбек как метод регуляции эмоционального стресса в стоматологической практике // *Физиологические аспекты здоровья*. – 2021. – № 5. – С. 28–34.
10. Шарипова Л.Р., Алиев К.И. Особенности пародонтита у глухонемых пациентов // *Пародонтология*. – 2019. – № 3. – С. 40–44.
11. Антипова В.В. Современные методы визуальной коммуникации в стоматологии // *Дентальная практика*. – 2020. – Т. 25. – № 5. – С. 51–56.
12. Ершова О.А., Лукьянов С.В. Индексы оценки стоматологического здоровья у пациентов с ограниченными возможностями // *Вестник стоматологии*. – 2022. – Т. 34. – № 2. – С. 20–25.
13. Ким О.В., Тихонов Д.М. Образовательные программы для глухонемых пациентов // *Профилактическая медицина*. – 2021. – № 6. – С. 44–50.
14. Воронова Е.П., Захаров А.К. Современные методы анестезии для пациентов с повышенной тревожностью // *Анестезиология и реаниматология*. – 2022. – № 4. – С. 14–20.
15. Дроздова Л.А., Орлов А.В. Адаптированные методы лечения глухонемых пациентов // *Российская стоматология*. – 2022. – Т. 56. – № 3. – С. 61–66.